

YANGI O'ZBEKISTON MA'RIFATLI JAMIYATINI YARATISHDA YOSHLARNING O'RNI

Ro'ziyeva Iroda Ibrohimovna

Buxoro viloyati Peshku tuman XTB ga qarashli
I-IDUM ingliz tili fani o'qituvchisi

Sayfullayeva Muhayyo Fatullayevna

Buxoro viloyati Peshku tuman XTB ga qarashli
I-IDUM rus tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7673999>

Bugungi kunda xorijiy tillarni bilish ko'nikmasi professional ta'limning ajralmas qismlaridan biri bo'lib bormoqda. Bu maktabgacha ta'lim jarayonini ham chetda qoldirgani yo'q. Yoshlar ta'limi davomida xorijiy tillarni o'rgatishning ahamiyati sezilarli darajada oshdi. Hozirgi kunda maktabgacha ta'limga etibor berish, davlatning ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy jihatdan rivojlantirish demakdir. Yoshlarimiz zamonaviy va har taraflama yetuk malaka ega kadr bo'lib yetishishlari uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Bundan tashqari yuksalish asrida bilim olishga anchagina ko'proq e'tibor qaratilgan. Shuningdek, biz yoshlar O'zbekiston kelajagini porloq qurishimiz uchun, avvalo, samarali va sifatli bilimga ega bo'lishimiz zarur. Shu o'rinda chet tilini o'rganish va o'rgatishni kuchaytirishimiz, xorijiy top universitetlar bilan exchange dasturlarini amalga oshirishimiz hamda bu orqali ko'plab metodlarni o'rganib tatbiq etishimiz zarur.

Yoshlar har qanday jamiyatning buguni va ertasidir. Tom ma'noda aytganda, biz yoshlar O'zbekistonning eng katta boyligi hamda bebaho xazinasini hisoblanamiz. Shu ma'noda O'zbekistonda yoshlar davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Mamlakatimizda bizning huquq manfaatlarimizni himoya qilish, zarur shart-sharoitlar yaratib berish borasida mustahkam huquqiy baza yaratilgan bo'lib, bu tizim zamon talablariga hamohang ravishda takomillashtirilib borilmoqda.

Yosh avlod kelajagi hamisha O'zbekiston davlat siyosatining markazida bo'lgan. Bugun ham yurtimizda yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etish, yoshlarning kamoloti va tarbiyasiga ijobiy ta'sir qiluvchi shart-sharoit yaratish uchun barcha sohada keng ko'lamlil islohotlar jadallik bilan olib borilmoqda.

Prezidentimiz Oliy Majlisga Murojaatnomasida "Yangi O'zbekiston – maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi", degan g'oyani ilgari surgani bejiz emas. Zotan, yurtboshimiz ta'kidlaganidek, "Agar katta avlodning bilimi va tajribasini, uzoqni ko'ra olish fazilatlarini yoshlarimizdagi g'ayrat-shijoat,

mardlik va fidoyilik bilan birlashtira olsak, ko'zlagan marralarga albatta yetamiz".

O'zbekiston haqiqiy ma'noda yoshlar mamlakati. Bu yurtda ulg'ayotgan yig'it-qizlarning orzulari va o'z oldiga qo'ygan maqsadlari bisyor. Davlat rahbarining tashabbusi va qo'llab-quvvatlashi esa ularga bu maqsadlarni amalga oshirishda ko'mak beradi. Prezident Shavkat Mirziyovning: *"Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim"*, so'zlari yoshlar uchun katta marralar sari yo'l ochdi.

Yoshlar siyosati bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarni tahlil eta turib davlat va yoshlarning uzviy bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Har bir yo'nalishda yoshlarning bandligini ta'minlash davom etmoqda. Yigit va qizlarning har tomonlama kamol topishlari, bilim olishlari uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Bu esa ularning kelgusida vatan ravnaqiga hissa qo'shuvchi avlod bo'lib yetishishlarida ahamiyatlidir.

